

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Gilson Batista de Oliveira*

“O homem não se limita a viver no espaço: ele também o modela. Nele implanta suas cidades, suas estradas, suas culturas, suas civilizações”. (BOUDEVILLE, 1973, p.7)

RESUMO

Esse artigo, que trata das questões regionais, defende os preceitos de descentralização da formulação de políticas de desenvolvimento, pois permite os municípios assumir uma posição mais ativa no que se refere à gestão do espaço urbano-industrial. Ademais, busca-se discutir a gestão do espaço urbano e a política de promoção do desenvolvimento integrado na Região Metropolitana de Curitiba. Em uma metrópole os problemas dos municípios periféricos (dominados) devem ser considerados como parte dos problemas do município central (dominante) devido à força de atração que exerce na população vizinha. É uma tentativa de mostrar a importância de sobrepor as questões locais, na cidade pólo, às questões regionais com a finalidade de atingir o tão sonhado desenvolvimento.

Palavras-chave: planejamento urbano; desenvolvimento metropolitano; descentralização.

* Mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Graduado em Ciências Econômicas pela UNIMES/SP. Professor da UniFAE Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu
O autor agradece o apoio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), do Núcleo de Pesquisa Acadêmica da UniFAE Centro Universitário.

INTRODUÇÃO

A criação de uma região metropolitana (integração de cidades) tornou-se, a partir das experiências de integração regional no bloco europeu, um fio de esperança para resolução das questões locais nas aglomerações urbanas brasileiras, notadamente referentes à ocupação do espaço urbano-industrial e da relação homem *versus* natureza em cidades de maior proximidade. É no âmbito local (das cidades) que a sociedade deve discutir políticas de desenvolvimento sócio-econômico, com vistas à melhoria dos índices de qualidade de vida.

As cidades mais afastadas dos centros dominantes enfrentam problemas graves na gestão do espaço urbano e na promoção do desenvolvimento humano e social. Questões, muitas vezes, tidas como resolvidas e festejadas nas cidades sedes. Nenhuma célula (cidades periféricas) de um sistema vivo doente (Região Metropolitana) pode ser considerada livre da influência de um câncer, quando este afeta o seu habitat, por mais distante e isolada que ela tente ficar.

A Grande Curitiba¹ foi escolhida como objeto deste estudo por ser uma região metropolitana de referência de políticas e de planejamento urbano para o Brasil e para mundo.

A cidade de Curitiba é o centro de um dos mais importantes pólos urbanos do país e tem *status* de poder central (dominante) dentro da região. As reivindicações, quase que cotidianas, nem sempre atendidas, dos prefeitos das demais cidades, denotam a falta de integração na região.

Em vista do exposto, este artigo pretende contribuir para a discussão e para elaboração de planos de desenvolvimento regional, notadamente em nível das regiões metropolitanas.

¹ A Grande Curitiba, como é chamada a Região Metropolitana, é composta por 26 municípios limítrofes, cuja população, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se aproxima de 2,5 milhões de pessoas.

1 ESPAÇO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO NAS REGIÕES METROPOLITANAS

O espaço geográfico quando transformado pelo homem para satisfazer suas necessidades torna-se espaço econômico, que pode ser homogêneo, polarizado ou de planejamento². Desta forma, o espaço econômico se origina das relações e das ações humanas. As atividades que surgem quando o homem estabelece relações de troca constituem um espaço econômico. Como na sociedade moderna, é no âmbito das cidades que ocorrem a maior parte das relações e ações humanas, as regiões metropolitanas são ótimas expressões de espaço econômico³.

Da definição de espaço econômico, assim como de suas formas, pode-se depreender o conceito de região. Segundo Boudeville (1973, p.12), a região homogênea “relaciona-se com a medida dos fatos”, a região polarizada “com a medida dos processos” e a região de planejamento “com a medida dos fatos”.

A definição de espaço polarizado tem sua origem na concentração da população e produção em determinado espaço geográfico. Este espaço, como explica Ferreira (1989, p.51), “... é constituído por focos onde se concentram as atividades econômicas, sociais, políticas e administrativas...”.

Clemente (1994) salienta que o espaço polarizado exerce duas forças contrárias. Uma força centrípeta de atração e outra força centrífuga de repulsão. Para entender a ação dessas forças pensemos em uma grande metrópole, como a cidade de Curitiba. A cidade polariza as atividades e oportunidades de trabalho, serviços e indústria. Com isso, atrai a população da circunvizinhança. Contudo, também expulsa as pessoas das camadas mais baixas da população para a sua periferia, longe do pólo, devido a elevação dos preços dos imóveis e do custo de vida na proximidade do centro.

Um espaço homogêneo depende das variáveis que se analisam. Algumas variáveis como renda, produção, serviço, população, dentre outras, auxiliam na

² Essa definição de espaço econômico é consoante com a descrição clássica de Perroux (1967).

³ Conforme Rolim (1982, p.12), espaço geográfico é o lugar onde os homens habitam e as empresas estão instaladas e é geralmente estável. Já o espaço econômico é completamente mutável e apresenta características dinâmicas.

identificação desse espaço. A homogeneidade depende do foco que se está analisando. Um espaço é homogêneo quando compartilha de uma ou mais características semelhantes. A delimitação desse espaço varia conforme a abrangência do fenômeno estudado⁴.

O espaço de planejamento é aquele que é representado pelo território sobre o qual as entidades públicas ou privadas exercem suas atividades e tomam suas decisões. É, portanto, componente de um plano de ação. Assim, o espaço de planejamento é o espaço econômico contemplado no plano das instituições, que serve de referência para a tomada de decisões. Para Clemente (1994, p.20), “os planos de desenvolvimento regional constituem o exemplo típico de delimitação de uma região de planejamento pelo setor público”. No estudo em questão, o espaço de planejamento se constituirá no plano de desenvolvimento metropolitano elaborado pela entidade supra-regional⁵.

Nas regiões metropolitanas o planejamento pode moldar e promover a qualidade de vida nos espaços econômicos, desde que seja um processo contínuo⁶.

Embora haja limites legais, as cidades devem resolver os problemas urbanos-ambientais em conjunto, pois uma proposta ou tentativa de solução isolada pode não obter sucesso e agravar o problema. Projetos bem sucedidos nas cidades centrais (espaço polarizado) costumam atrair demandantes extralimites que tende a causar uma situação de enclave.

Os problemas das cidades centrais de uma região metropolitana não se encerram em suas fronteiras, eles se superpõem nas cidades limítrofes que formam o espaço de planejamento dessa aglomeração urbana. O inverso também é

⁴ Conforme Clemente (1994, p.21), “... na delimitação de regiões homogêneas a especificidade do critério de homogeneidade e a dimensão territorial estão diretamente relacionadas. Demais coisas constantes: quanto mais específico for o critério, menor a dimensão territorial das regiões e, ao contrário, quanto mais abrangente e complexo for o critério, maior essa dimensão”.

⁵ Na Região Metropolitana de Curitiba o plano de desenvolvimento regional é elaborado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), cuja ação será discutida mais adiante.

⁶ Muitas vezes o planejamento do espaço é ofuscado pelo planejamento econômico, que no Brasil foi iniciado durante o Governo Dutra em 1949. O Plano SALTE de Dutra visava desenvolver as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia com apoio do capital estrangeiro. Desde então, os planos brasileiros têm se preocupado apenas com os impactos globais, em nível da nação, deixando a escala local para uma etapa posterior, que quase nunca é cumprida. O planejamento do espaço econômico com vistas ao desenvolvimento regional (local) foi discutido pioneiramente, na França, por François Perroux, na década de 1960. As idéias de Perroux desencadearam uma nova linha de pesquisa no âmbito da teoria econômica – a economia regional ou economia espacial.

verdadeiro. Nessas cidades o planejamento deve visar sua transformação em região homogênea⁷.

A separação das regiões de acordo com a classificação de Perroux (1967) e Boudeville (1973), na maioria das vezes, não pode ser verificada na prática, pois o homem tende a planejar, mesmo que de forma rudimentar e insipiente, a ocupação do espaço geográfico e sua posterior transformação em espaço econômico⁸.

As cidades polarizadas mantêm ligação de interdependência com as cidades limítrofes. À medida que se desenvolvam e ampliem os canais de comunicação que as unem, as relações sócio-econômicas se intensificam e os problemas urbanos aumentam.

A noção de interdependência é conferida pela região polarizada originada da observação da irradiação comercial das aglomerações urbanas. A cidade mantém um intercâmbio com o campo e com as cidades satélites que gravitam ao seu redor. Constituem-se uma região em torno de um capital regional... (BOUDEVILLE, 1973, p.14).

Em uma região metropolitana, as cidades de 2^a, 3^a, 4^a e 5^a ordens (satélites), às vezes, são confundidas e tratadas como bairros da cidade de 1^a ordem (central), que é epicentro do processo decisório. Análogo a Teoria dos Pólos de François

⁷ A região homogênea, segundo Boudeville (1973, p.13), “corresponde a um espaço contínuo, cada um de cujas partes constituintes (ou zona) apresenta características tão semelhantes quanto possível às da outra”. Contudo, essa homogeneidade não é fácil de ser verificada nas cidades que compõem uma metrópole. Para se tornar um espaço homogêneo as cidades-membro da região metropolitana devem buscar arduamente a solução conjunta dos problemas em um plano integrado de ação. A integração deve ser dar tanto na esfera local quanto nas esferas estadual e federal.

⁸ Nas grandes metrópoles podem aparecer aglomerações urbanas que fogem do plano de ocupação estatal. Isso ocorre, geralmente, em áreas públicas ou insalubres como áreas de expansão do equipamento urbano, encostas de morros, margens de rios ou córregos e manguezais. No Brasil, após a criação do Sistema Financeiro de Habitação, em 1964, e do extinto BNH (Banco Nacional de Habitação) o Governo Federal tentou solucionar o problema da habitação com a criação de gigantescos conjuntos habitacionais nas áreas periféricas das grandes cidades. Naquela época, o governo ambicionava extinguir as favelas e reduzir a segregação urbana com seu programa de habitação popular. Contudo, como bem descreve Brito (2004, p.83) sobre esse período da história econômica do Brasil, notadamente sobre o regime militar: “junto ao autoritarismo que permeou este governo, veio a repressão às favelas, que eram vistas como antros de marginalidade que deveriam ser extintas. Os conjuntos habitacionais construídos para a remoção dos habitantes das favelas se localizavam nas periferias das cidades, agravando a segregação urbana”. Em Curitiba os conjuntos habitacionais foram construídos, em sua maioria, na Cidade Industrial, uma área afastada e carente de serviços públicos.

Perroux (1967) a classificação da ordem de cada cidade se dá conforme seu grau de conurbação e proximidade do pólo regional. Assim, quanto mais afastada for da cidade de 1ª ordem (pólo) maior será sua classificação e menor sua interdependência e inter-relação com o centro decisório.

As autoridades e instituições das cidades satélites parecem girar em torno dos interesses (órbita) das cidades centrais. Suas individualidades e especificidades acabam suprimidas em prol do desenvolvimento do centro⁹.

Essa relação de dependência somente agrava a situação das cidades satélites, que acabam se tornando cidades dormitórios dos trabalhadores da região central. Neste caso, a região polarizada, centro decisório, acaba sofrendo uma sobrecarga que pode levá-la a uma situação de enclave¹⁰.

Boudeville (1973, p14), esclarece que nenhuma região polarizada é uniforme, em virtude dos intercâmbios que pratica. A região polarizada (e, por analogia, a região metropolitana):

define-se pelo contrário como espaço heterogêneo cujas diversas partes [cidades satélites] são complementares e mantêm entre si e, particularmente com o pólo dominante, um intercâmbio maior do que o estabelecido com a região vizinha.

A solução dos problemas regionais e, por conseguinte, o desenvolvimento sustentável na região metropolitana demanda o fortalecimento das instituições locais nas cidades satélites, pois são estas que, com participação ativa no planejamento¹¹, agirão como agentes de transformação da realidade local.

⁹ Essa relação de dependência no âmbito local dificulta até mesmo soluções de problemas simples.

¹⁰ As cidades satélites de uma grande metrópole deveriam ser compensadas com investimentos e recursos advindos da cidade pólo. Isso reduziria a incidência de problemas e daria um maior fôlego aos serviços públicos do centro decisório, posto que a carência de recursos nas cidades vizinhas acaba sobrecarregando a cidade de 1ª ordem.

¹¹ O planejamento para ter sucesso no âmbito metropolitano deve seguir os mesmos preceitos do planejamento empresarial moderno. Os agentes colaboradores, tanto da matriz como das filiais, precisam ter participação efetiva em todas as fases do plano e trabalhar na continuamente concretização dos objetivos comuns. Não se deve seguir os exemplos dos antigos pólos industriais, que tiveram um plano estatal ou privado de zoneamento e ocupação urbano-industrial e, no entanto, por falta de continuidade se tornaram palco de imensos bolsões de pobreza. Como bem diz Boudeville (1973, p.17), "a região piloto ou região programa é um espaço contínuo cujas diversas

O problema é que o Estatuto das Cidades, aprovado em 2002, que obriga os municípios terem um plano diretor não trata das questões comuns, pois o item que tratava do planejamento de uma região metropolitana foi retirado do projeto original por decisão política. “As dificuldades na gestão comum dos problemas da metrópole se agravaram em 1988, quando a Constituição elevou os municípios à condição de entes federativos¹²”. E o novo modelo, com base no Estatuto das Cidades, deixou várias falhas na gestão das regiões metropolitanas. Isso denota a falta de articulação e cooperação na solução de problemas comuns.

Problemas que afetam a qualidade de vida regional precisam ser tratados em conjunto¹³. As unidades, cidades membro, não podem egoisticamente pensar apenas em si, pois dificulta e, por vezes, impede a solução das questões locais. Em uma região metropolitana deve-se compartilhar recursos e esforços em prol do todo¹⁴.

“A cooperação regional justifica-se essencialmente pela interdependência dos problemas que ligam regiões contíguas, quer se trate da atividade corrente, quer se trate do desenvolvimento a longo prazo.” (BOUDEVILLE, 1973, p.70)

O planejamento deve ser elaborado para todo o sistema (conjunto), pois se uma célula (subsistema) estiver com problemas (doente), todo o organismo (sistema) estará comprometido¹⁵.

partes se encontram na dependência de uma mesma decisão, como as filiais dependem de uma matriz”.

¹² Revista UPDATE, julho de 2004, p.41.

¹³ Em uma metrópole os problemas comuns são todos aqueles que não se limitam ao território dos municípios, que não respeitam limites administrativos, contaminando todo o sistema e exigindo soluções conjuntas para que se harmonize o desenvolvimento dos subsistemas. Boudeville (1973, p.121), diz que “...a harmonização do desenvolvimento dos espaços pode ser interpretada como o contraponto de três movimentos paralelos e interdependentes: a realização de uma maior homogeneidade dos níveis de vida e de cultura, o que supõe um crescimento acelerado das regiões de menor importância; a intensificação e multiplicação polarizada dos intercâmbios, o que supõe a implantação de novos centros hierárquicos de desenvolvimento; e finalmente, a criação de órgãos de coordenação supra-regionais [supra-municipais], suscetíveis de arbitrar os jogos de estratégia econômica impostos pelas grandes potências cujas áreas de influência se defrontam”.

¹⁴ Essa visão está em harmonia com as idéias de Hilhorst (1973), Boudeville (1973) e Perroux (1967).

¹⁵ Análogo a medicina, se o mal que atinge a unidade (célula) for maligno todo o organismo vivo (metrópole) estará comprometido. E, se não for devidamente tratado, pode levá-lo a óbito.

A compreensão das características dos espaços (homogêneo, polarizado e planejamento) facilita e auxilia na elaboração e implementação de um plano para promoção do desenvolvimento local sustentável¹⁶.

Em entrevista a Revista UPDATE¹⁷, o pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), Haroldo Gama Torres, sugere que as cidades de um espaço metropolitano deveriam compartilhar a solução de problemas comuns como transporte, destinação do lixo, saneamento e abastecimento de água, pois como bem salienta a referida publicação, ao contrário dos limites políticos-partidários e administrativos das cidades-membro de um espaço metropolitano que são bem definidos, os limites sociais e econômicos entre elas são cada vez menos nítidos.

Nas regiões metropolitanas, nenhuma cidade deve ser considerada como entidade independente, mas sim como parte de um todo. As cidades satélites e a cidade central (pólo) devem ser encaradas como um sistema vivo. Cada município deve estar ligado ao outro na busca do bem-estar comum¹⁸.

A explicação para as atuais dissonâncias deve ser buscada no mecanismo de localização e de propagação do desenvolvimento. O crescimento se manifesta em pontos ou pólos, com intensidades variáveis. Em cada região as quantidades globais resultam do defrontamento do jogo e das coligações de programas individuais. A harmonização lógica dos mesmos, assim como a sua fusão material é analisada com o auxílio de noções de espaço contidas numa palavra de tríplice sentido: integração. (BOUDEVILLE, 1973, p.120).

Em uma metrópole não é aceitável a existência de cidades satélites com diferenças muito grandes no nível de qualidade de vida. Isso pode provocar um forte movimento migratório entre a população das cidades de 2ª e 1ª ordens. Esse movimento enfraquece e dificulta os programas sociais das cidades centrais devido

¹⁶ “O interesse supremo do espaço homogêneo e do polarizado é tão somente esclarecer uma política e ajudar a construir um espaço piloto (programa) mais aprimorado possível”. (BOUDEVILLE, 1973, p.25).

¹⁷ Revista UPDATE, julho de 2004, p.40-41.

¹⁸ “Não se pode admitir que exista entre os interesses das diversas regiões [cidades] um conflito cuja solução deve ser buscada independente dos anseios da nação [metrópole]” (BOUDEVILLE, 1973, p.55).

o excesso de demanda das unidades administrativas circunvizinhas. Uma entidade supra-municipal, responsável pelo planejamento metropolitano, pode auxiliar na harmonização dos objetivos e na equalização dos indicadores sociais.

A instituição supra-municipal é essencial para dirimir conflitos entre o centro (cidade de primeira ordem) e a periferia (cidades de 2ª ou mais ordens). Contudo, esta instituição não pode ser criada sem a participação da sociedade local, que deve, inclusive, participar de sua direção e gestão.

2 O PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Em Curitiba, como bem afirma o IPPUC¹⁹, o planejamento urbano foi iniciado, em 1965, com a elaboração do Plano Diretor da cidade. A iniciativa foi bastante inovadora para os parâmetros da época. Planejar a ocupação do espaço geográfico e econômico é o primeiro passo no caminho do desenvolvimento²⁰. Porém, no plano local (centro) não contempla questões de interesse comum com a periferia. O transporte coletivo urbano é um dos poucos temas debatido em nível de região²¹. Os programas da prefeitura de Curitiba, embora privilegiem os bairros mais afastados, não contemplam as demandas e interesses das cidades limítrofes, que pouco participam do processo decisório local²².

¹⁹ Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

²⁰ O planejamento em Curitiba provocou um avanço considerável nos níveis de qualidade de vida na cidade. Muda-se física, social, econômica e culturalmente a imagem da cidade. Conforme dados do IPPUC, a cidade hoje conta com 28 parques e bosques, 124 escolas e 104 unidades de saúde sob a responsabilidade da prefeitura. Em relação à questão ambiental, estão em pleno funcionamento os programas Olho D'Água, que monitora a qualidade da água nos rios, Lixo que não é Lixo, através da coleta seletiva e a troca de lixo reciclável por alimentos nos bairros carentes (câmbio verde), além de ações de educação ambiental nas escolas da rede municipal.

²¹ O sistema de transporte coletivo de Curitiba é modelo para as demais metrópoles. Porém, quando se trata de discutir tarifas justas a cooperação cede lugar ao conflito. Direção da URBS, direção da COMEC (Coordenação da Região Metropolitana) e prefeituras locais, que integram o sistema de transporte, divergem sobre o preço justo a ser cobrado pela tarifa de ônibus. Até 19 de março de 2004 as tarifas do sistema eram definidas pela COMEC em parceria com a URBS. Após essa data, devido ao acirramento dos conflitos, "a COMEC jogou a toalha e, por meio de ofício do governador Roberto Requião, devolveu a Urbs a incumbência para a definição da tarifa em todo o sistema, inclusive na região metropolitana". (OKUBARU, F. **Ônibus vai a R\$1,90 em Curitiba e região**, texto extraído de www.tudoparana.com.br, acesso em 17/07/2004).

²² Uma das questões mais debatidas pelas cidades de 2ª e 1ª ordens na RMC refere-se a destinação do lixo urbano, que é um problema que afeta a todos. A cidade de Curitiba busca uma

Na região metropolitana o planejamento integrado se inicia com a criação, em 1974, pelo Governo do Estado do Paraná, da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. A COMEC, seguindo o disposto na Constituição Federal de 1988, deve empreender ações no sentido da integração e organização do planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum²³ da sociedade e das cidades que compõem a Região Metropolitana de Curitiba – RMC.

A COMEC é a responsável pela elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) que deve priorizar a solução conjunta de problemas que afligem a os diferentes municípios da RMC. Segundo a COMEC²⁴:

Esse plano, revisto em 1981, orienta, até hoje, as ações da COMEC em toda a região. Durante a década de 80, outros planos regionais abordaram diferentes aspectos da RMC. O Plano de Manejo Florestal, de 1985, estabeleceu a política para a proteção, recuperação e exploração da cobertura vegetal. O Plano Diretor de Mineração, de 1989, delimitou o potencial de exploração mineral.

Essas definições foram incorporadas aos planos de estruturação urbana dos municípios, elaborados com apoio da COMEC, que também se envolveu na discussão e elaboração de legislação apropriada para assegurar o cumprimento de seus objetivos.

A COMEC, embora tenha papel fundamental para redução das desigualdades regionais não consegue lograr pleno êxito na sua tarefa. Na RMC as disparidades sociais e econômicas são gritantes. Essa diferença é agravada conforme as cidades (municípios) se afastam do centro decisório – Curitiba, a cidade pólo, o epicentro (1ª ordem) da RMC. Os dados do quadro 1 refletem essa realidade regional.

alternativa para minimizar o problema do lixo depositado no Caximba. As discussões locais apontam para efetivação de um tipo de consórcio onde os recursos (custos) serão compartilhados.

²³ Segundo a COMEC: “Funções Públicas de interesse comum, são aquelas que extrapolam o âmbito da competência municipal e passam a ser de interesse comum a mais de um município. Têm sido reconhecidas como funções públicas de interesse comum, dentre outras: o Planejamento, o Controle do Uso e da Ocupação do Solo, Habitação, Gestão Ambiental, Abastecimento de Água, Manejo de Resíduos Sólidos, Transporte Coletivo Intermunicipal, etc...” (Texto extraído do *site* www.pr.gov.br/comec, acesso em 20 de maio de 2005).

QUADRO 1 – NÚMEROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA							
Município	População	Área	Distância da Capital – Km	Data da Criação	Data da Inclusão	Ordem em Relação ao Centro*	IDH-M**
CURITIBA	1.587.315	433	0	29/03/1693	02/01/74	1ª	0,86
PINHAIS	102.985	61	7	18/03/92	18/03/92	2ª	0,82
ARAUCÁRIA	94.258	466	27	11/02/1890	02/01/74	2ª	0,80
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	204.316	900	15	27/12/1897	02/01/74	2ª	0,80
CAMPO LARGO	92.782	1.192	32	02/04/1870	02/01/74	2ª	0,77
COLOMBO	183.329	199	19	13/01/1890	02/01/74	2ª	0,76
FAZENDA RIO GRANDE	62.877	173	19	29/01/90	29/01/90	2ª	0,76
CAMPO MAGRO	20.409	274	10	11/12/95	11/12/95	2ª	0,74
ALMIRANTE TAMANDARÉ	88.277	276	17	10/10/47	02/01/74	2ª	0,73
BALSA NOVA	10.153	408	42	25/01/61	02/01/74	3ª	0,78
QUATRO BARRAS	16.161	170	31	25/01/61	02/01/74	3ª	0,77
CAMPINA GRANDE DO SUL	34.566	601	31	07/02/56	02/01/74	3ª	0,76
CONTENDA	13.241	324	48	14/11/51	02/01/74	3ª	0,76
MANDIRITUBA	17.540	348	45	25/07/60	02/01/74	3ª	0,76
LAPA	41.838	2145	71	07/03/1872	08/03/02	3ª	0,75
PIRAQUARA	72.886	225	22	17/01/1890	02/01/74	3ª	0,74
BOCAIÚVA DO SUL	9.050	832	40	16/03/34	02/01/74	3ª	0,72
TIJUCAS DO SUL	12.260	686	62	14/11/51	29/12/94	3ª	0,72
RIO BRANCO DO SUL	29.341	835	33	10/10/47	02/01/74	3ª	0,70
ITAPERUÇU	19.344	288	37	09/11/90	09/11/90	3ª	0,68
QUITANDINHA	15.272	452	72	13/06/61	29/12/94	4ª	0,72
AGUDOS DO SUL	7.221	145	73	25/07/60	22/04/98	4ª	0,71
TUNAS DO PARANÁ	3.611	623	87	30/04/90	30/04/90	4ª	0,69

²⁴ Texto extraído do site www.pr.gov.br/comec, acesso em 20 de maio de 2005.

CERRO AZUL	16.352	1.193	87	27/12/1897	29/12/94	4ª	0,68
ADRIANÓPOLIS	7.007	1.423	133	25/07/60	16/05/95	5ª	0,68
DOUTOR ULISSES	6.003	779	170	20/11/90	29/12/94	5ª	0,63
RMC	2.768.394	----	----	02/01/74	----	----	0,74***

* A classificação obedeceu seguiu o critério de ordem em relação a fronteira do Município de Curitiba, cidade pólo da região.

** Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.

*** Média aritmética simples.

Fonte: IBGE; IPARDES; COMEC

Curitiba é uma cidade referência internacional de planejamento urbano e qualidade de vida, não está isenta dos graves problemas sociais que afligem seus vizinhos. Gilmar Mendes Lourenço, renomado economista da cidade e do estado, em entrevista a Revista UPDATE, afirma que:

Hoje, a cidade apresenta deficiências na área de infra-estrutura, até pelo poder de atração que exerce. Com tantos atributos, atrai um contingente de pessoas que não encontram emprego e acabam pressionando os serviços públicos e engrossando a população que vive em favelas²⁵.

Essa observação é corroborada pelos dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2000). No período de 1995 a 2000, um contingente de quase 100 mil pessoas migraram das cidades vizinhas (2ª, 3ª, 4ª e 5ª ordem) para cidade pólo (1ª ordem).

A migração também ocorre em direção das cidades satélites, pois Curitiba exerce uma força centrífuga de repulsão. Sobre esse efeito, como bem observa Paulo Delgado, sociólogo do IPARDES:

São pessoas que não conseguiram manter-se na capital devido ao alto custo do aluguel ou por viverem em ocupações irregulares. Assim, parte do problema se transferiu para os vizinhos, mas uma parcela dessa população trabalha em Curitiba e usa seus serviços públicos. Quando a situação é

inversa, parte dos altos salários de grandes empresas da região acaba nas mãos de pessoas que moram em Curitiba²⁶.

Os problemas da cidade pólo e da RMC são agravados pela ausência de ações de desconcentração dos investimentos. A cidade de Curitiba não possui um sistema de compensação que assegure o sucesso dos programas sociais das cidades limítrofes (2ª ordem).

O modelo brasileiro de concentração de impostos no governo federal, estadual e nas grandes cidades é o maior responsável pelas desigualdades sociais verificadas na Região Metropolitana de Curitiba, onde os vistosos indicadores sociais da capital estão cercados de municípios com enormes déficits de desenvolvimento humano²⁷.

Um sistema de compensações entre as cidades de maior grau de conurbação possibilitaria, sem sombras de dúvidas, a solução de questões de segurança, saúde, educação e lazer. Esse sistema, por sua vez, desafogaria os serviços públicos prestados pela cidade de 1ª ordem e melhoraria a qualidade de vida na metrópole.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de planejamento regional deve-se prestar atenção não apenas aos problemas evidentes do nosso território, mas, também, deve-se buscar ajudar, e até tomar como exemplo, as questões e soluções das cidades adjacentes. Pensar no todo é o primeiro passo para a região metropolitana atingir o sucesso no quesito qualidade de vida, pois na metrópole só há vencedores se todos ganharem. É preciso um Plano Diretor unificado para todas as cidades que compõem uma região metropolitana, pois “sem planejamento é impossível ter qualidade de vida²⁸”.

²⁵ Extraído da Revista UPDATE, nov.2004, p.39.

²⁶ Extraído do artigo de König publicado, dia 04/09/2004, no Jornal Gazeta do Povo, p.3.

²⁷ *Idem. Ibidem.*

²⁸ PAKIM, R. **Necessidade de um novo plano diretor**. Campinas: Jornal Correio Popular, 21/11/2001, p.3.

Ignorar os males que afligem as cidades vizinhas é, para a cidade pólo (1ª ordem), como detectar um câncer no próprio corpo e deixar que ele se espalhe. Com o tempo, a doença toma conta de todo o organismo vivo (sistema metropolitano) e o leva a óbito²⁹. Para evitar esta contaminação, os municípios de 2ª, 3ª e demais ordens devem adotar estratégias pro-ativas no âmbito da região para erradicar a doença de todo o sistema. No campo da medicina, assim como no campo da administração, ser pro-ativo é antecipar o problema e trabalhar na sua prevenção. A metrópole que conseguir isso de uma forma integrada terá maior facilidade de atingir o equilíbrio entre os níveis de qualidade de vida das cidades componentes³⁰.

Na busca do desenvolvimento deve-se priorizar investimentos nas áreas periféricas, cidades afastadas do centro decisório, com o propósito de reduzir as disparidades e a busca pelos serviços públicos ofertados pelo centro (cidade pólo).

Como bem lembra Lourenço (2003, p.85):

[...] é urgente a formulação e implementação de uma política [...] voltada à redução das disparidades por meio da canalização de recursos para áreas periféricas, ou mesmo aquelas abandonadas dentro das ilhas de dinamismo [...].

Para resolver os problemas das regiões centrais (pólos das metrópoles) é preciso articular a cooperação e obter uma participação efetiva dos agentes locais envolvidos, notadamente da sociedade civil organizada – sociedades de bairros, organizações não governamentais, sindicatos, dentre outros.

²⁹ Nesse ponto torna-se mister lembrar das palavras do Profº Leonardo Boff (2002, p.90): “...somos co-responsáveis por nossa casa planetária, (...) precisamos cuidar dela porque não temos outra para morar”. Em uma região metropolitana todos os seus habitantes, sem importar a ordem em de sua cidade em relação ao centro decisório, precisam participar ativamente do planejamento do processo de desenvolvimento. Do contrário, o plano, por mais que pareça perfeito, estará sujeito ao fracasso.

³⁰ Atitudes pró-ativas também ajudam as cidades na busca do tão sonhado desenvolvimento. Como bem lembra Giannetti (2000, p.24), “idealizar o que nos falta é uma propensão inerente à natureza humana”. Portanto, chega de comodismo. A idealização deve sair das mentes e ir para as pranchetas dos canteiros de obra (realização). É hora de pensar que os problemas existem e as causas mesmo não sendo internamente da cidade, e não importa a ordem, podem e devem ser tratadas em conjunto.

Como bem observa Henderson (2003), as cidades e regiões metropolitanas devem ser planejadas em função dos seus habitantes³¹ e não, apenas e tão somente, em função de suas indústrias e empreendimentos lucrativos.

A ação conjunta na RMC, assim como em qualquer metrópole, é o ponto central na busca do desenvolvimento urbano sustentável³².

REFERÊNCIAS

Agenda 21 é realidade em Curitiba. Texto extraído de www.tudoparana.com.br, acesso em 11/07/2004.

BOFF, L. **Fundamentalismo: a globalização e o futuro da humanidade.** Rio de Janeiro: Sextante, 2002.

BRITO, P. **Economia brasileira: planos econômicos e políticas econômicas básicas.** São Paulo: Atlas, 2004.

BOUDEVILLE, J.R. **Os espaços econômicos.** São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973.

CLEMENTE, A. **Economia regional e urbana.** São Paulo: Atlas, 1994.

FERREIRA, C.M.C. Espaço, regiões e economia regional. *In*: Haddad, P. R. (org.). **Economia regional: teorias e métodos de análise.** Fortaleza: BNB, 1989.

GIANNETTI, E. **Nada é tudo: ética, economia e brasilidade.** Rio de Janeiro: Campus, 2000.

HENDERSON, H. **Além da globalização: modelando uma economia sustentável.** São Paulo: Cultrix, 2003.

³¹ Os habitantes de uma determinada localidade ou região são o núcleo duro do processo de planejamento. Qualquer afastamento desse pressuposto tende a dificultar o desenvolvimento sustentável.

³² Henderson (2003) demonstra que o comportamento cooperativo é o papel-chave na construção de uma sociedade sustentável.

HILHORST, J. **Planejamento regional**: enfoque sob sistemas. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

KÖNIG, M. **IDH expõe desafios para a região metropolitana de Curitiba**. Texto publicado no Jornal Gazeta do Povo, dia 04/09/2005, p.3.

LOURENÇO, G. **Economia paranaense em tempos de globalização**. Curitiba: Edição do autor, 2003.

OKUBARU, F. **Ônibus vai a R\$1,90 em Curitiba e região**. Texto extraído de www.tudoparana.com.br, acesso em 17/07/2004.

PAEKIM, R. **Necessidade de um novo plano diretor**. Campinas: Jornal Correio Popular, 21/11/2001, p.3.

PERROUX, F. **A economia do século XX**. Lisboa: Herder, 1967.

REVISTA UPDATE. **Visinhos desarticulados**. Ano XX. Número 406. São Paulo: Câmara Americana de Comércio de São Paulo, julho de 2004.

REVISTA UPDATE. **Sociedade desigual**. Ano XX. Número 410. São Paulo: Câmara Americana de Comércio de São Paulo, novembro de 2004.

ROLIM, C.F.C, **Espaço e região: um retorno aos conceitos originais**. Anais do IX Encontro Nacional de Economia. Águas de São Pedro: ANPEC, 1982.

www.pr.gov.br/comec, acesso em 20 de maio de 2005).